

YANGI O‘ZBEKISTON TA’LIM SHAROITIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK OMILLARI

Abdug‘aniyev Ozod Tursunboy o‘g‘li

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti izlanuvchisi PhD., dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston ta’lim sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirishning pedagogik omillari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Unda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikning mazmun-mohiyati, uni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati hamda zamonaviy ta’lim jarayonida uni rivojlantirishga ta’sir etuvchi asosiy omillar yoritilgan. Shuningdek, ta’lim mazmunining aksiologik yo‘naltirilganligi, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, interfaol va refleksiv metodlar, o‘qituvchining shaxsiy namunasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi kabi omillarning ahamiyati asoslangan. Tadqiqot natijalari talabalarda insonparvarlik, bag‘rikenglik, adolat, ijtimoiy mas’uliyat va fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ta’lim, talaba, umuminsoniy qadriyatlar, kompetentlilik, pedagogik omillar, ma’naviy tarbiya, aksiologik yondashuv, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, kompetensiyaviy yondashuv, interfaol metodlar, refleksiya, fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy mas’uliyat.

Yangi O‘zbekiston ta’lim sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki bugungi islohotlar sharoitida ta’lim tizimining asosiy vazifasi faqat raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash bilan cheklanmay, balki yuksak ma’naviyatli, fuqarolik pozitsiyasi mustahkam, axloqiy mas’uliyatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni angelaydigan shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Bu jihatdan oliy ta’lim muassasalarida talabaning bilimi, dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy xulq-atvorini uyg‘un rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 30 ma’naviyat va ta’limning jamiyat taraqqiyotidagi hal qiluvchi o‘rniga alohida to‘xtalib, “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir”, deb ta’kidlagan. Shuningdek, davlat rahbari Yangi O‘zbekistonni barpo etishda ikki mustahkam ustunga - kuchli iqtisodiyot va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyatga tayanilishi zarurligini qayd etgan. Bu fikrlardan anglashiladiki, ta’lim jarayonida umuminsoniy qadriyatlar, insonparvarlik, bag‘rikenglik, adolat, vijdon, burch va mas’uliyat kabi tushunchalarni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti³¹ning 2023 yil 22 dekabrda Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashi yig‘ilishida aytgan “ilm-fan, ta’lim va tarbiya, ma’naviyat ustuvor masaladir” degan fikri ham ushbu mavzuning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Chunki mazkur yondashuv oliy ta’lim tizimida talabalarni faqat kasbiy faoliyatga emas, balki ma’naviy-axloqiy hayotga, jamoada samarali munosabat o‘rnatishga, inson qadrini anglashga va fuqarolik mas’uliyatini his qilishga tayyorlash zarurligini ko‘rsatadi. Demak, umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish davlat siyosatidagi ustuvor ma’naviy-ma’rifiy vazifalar bilan hamohangdir.

Hozirgi globallashuv, raqamli axborot muhiti, madaniy ta’sirlar xilma-xilligi va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi sharoitida talabalarning qadriyatlar tizimiga turli omillar ta’sir ko‘rsatmoqda. Bunday vaziyatda yoshlarning shaxsiy pozitsiyasi, axloqiy tanlovi, insonlarga munosabati va jamiyat oldidagi burchini anglashi pedagogik jihatdan alohida e’tibor talab qiladi. Ayniqsa, axborotning haddan tashqari ko‘payishi, virtual muhitdagi ta’sirlar, ommaviy madaniyat bosimi va tashqi g‘oyaviy oqimlar sharoitida talabalarda ma’naviy immunitet, tanqidiy fikrlash va qadriyatlarga tayangan ongli pozitsiyani shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Prezident rasmiy nutqlarida ham globallashuv jarayonlari yoshlar ongiga ta’sir ko‘rsatayotgani, milliy o‘zlik va ma’naviy qadriyatlarga nisbatan tahdidlar ortib borayotgani qayd etilgan. Shu nuqtai nazardan, umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlik talabani faqat nazariy bilimlar majmuasi emas, balki uning hayotiy va kasbiy vaziyatlarda axloqiy mezonlarga tayana olishi, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo‘lishi, bag‘rikenglik, adolatparvarlik, hamjihatlik va ijtimoiy mas’uliyatni namoyon etishi bilan belgilanadigan integrativ shaxsiy sifatdir. Bunday kompetentlik talabani jamiyatdagi o‘z o‘rnini angelaydigan, fuqarolik pozitsiyasiga ega, ijtimoiy jarayonlarda faol qatnashuvchi va inson qadrini ustuvor deb biluvchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois uni rivojlantirish oliy ta’lim mazmuni, metodikasi va tarbiyaviy muhitini takomillashtirishning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Yangi O‘zbekiston ta’lim makonida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik omillarini aniqlash zarurati ham ana shu ijtimoiy-pedagogik ehtiyojlar bilan belgilanadi. Zero, bu jarayon ta’lim mazmunining aksiologik yo‘naltirilganligi, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, interfaol va refleksiv metodlar, o‘qituvchining shaxsiy namunasi, tarbiyaviy muhit, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi hamda talabalarning mustaqil fikrlash va axloqiy qaror qabul qilish tajribasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Aynan shu

31 Мирзиёев Ш.М. Маънавият бошқа соҳалардан олдинда юриши, янги кучга, янги ҳаракатга айланиши керак // Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти. 2023. 22 декабрь.

omillar pedagogik jihatdan asoslanganda, talabalarda insonparvarlik, vijdon, burch, madaniyatlararo muloqot, bag‘rikenglik va fuqarolik mas‘uliyati kabi sifatlarni samarali rivojlantirish mumkin bo‘ladi. Demak, Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ma‘naviy-ma‘rifiy va ta‘limiy islohotlar sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish nafaqat pedagogik muammo, balki jamiyatning ma‘naviy barqarorligi, ijtimoiy hamjihatligi va kelajak taraqqiyotini ta‘minlovchi strategik vazifa sifatida baholanishi lozim. Shu sababli mazkur muammoni ilmiy asosda o‘rganish, uning pedagogik omillarini aniqlash va ta‘lim amaliyotiga joriy etish bugungi kun pedagogikasining muhim ilmiy-amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ta‘lim islohotlarining mazmun-mohiyati faqat bilimli mutaxassis tayyorlash bilan cheklanmay, balki yuksak ma‘naviyatli, fuqarolik pozitsiyasi mustahkam, umuminsoniy va milliy qadriyatlarni angelaydigan, ularga amal qiladigan barkamol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish oliy ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur kompetentlik insonparvarlik, bag‘rikenglik, adolat, mehr-oqibat, tinchliksevarlik, ijtimoiy mas‘uliyat, vijdon, burch, halollik va hamjihatlik kabi qadriyatlarni anglash, qabul qilish va amalda namoyon etish layoqati bilan ifodalanadi. Ushbu kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishda qator pedagogik omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi navbatda, ta‘lim mazmunining aksiologik yo‘naltirilganligi asosiy omil hisoblanadi. Agar o‘quv reja va dasturlarda inson qadri, ma‘naviy-axloqiy me‘yorlar, ijtimoiy mas‘uliyat, fuqarolik burchi, madaniyatlararo muloqot va umuminsoniy qadriyatlar mazmuni izchil aks ettirilsa, talabalarda mazkur qadriyatlarga nisbatan ongli munosabat shakllanadi. Shu bois fanlar mazmuniga qadriyatli mazmuni singdirish, ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar va pedagogik fanlarda bu masalalarni hayotiy misollar, ijtimoiy vaziyatlar va axloqiy tahlillar asosida yoritish muhimdir.

Ikkinchi muhim omil - shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim muhitini tashkil etishdir. Umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlik tayyor ma‘lumotni yodlash orqali emas, balki talabaning shaxsiy munosabati, ichki ehtiyoji va hayotiy pozitsiyasi asosida shakllanadi. Shuning uchun ta‘lim jarayonida talabaning fikri, qadr-qimmatini, mustaqil pozitsiyasi va individual xususiyatlarini hurmat qilishga asoslangan pedagogik muhit yaratilishi kerak. Bunday muhitda talaba o‘zini erkin namoyon etadi, muloqotga kirishadi, bahs yuritadi, o‘z nuqtai nazarini himoya qiladi va boshqalar fikriga nisbatan bag‘rikeng munosabatni o‘rganadi.

Uchinchi omil sifatida kompetensiyaviy yondashuvni ko‘rsatish mumkin. Chunki umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlik faqat nazariy tushuncha

emas, balki amaliy xulq-atvorda namoyon bo‘ladigan integrativ sifatdir. Bu esa talabaning qadriyatlar haqida bilimga ega bo‘lishi bilan birga, ularni turli hayotiy va kasbiy vaziyatlarda qo‘llay olishini ham nazarda tutadi. Masalan, talabaning nizoli vaziyatda murosa qilishga intilishi, jamoada mas’uliyat bilan ishlashi, boshqalar huquqini hurmat qilishi, halollik va adolat tamoyillariga amal qilishi kompetentlikning amaliy ifodasi hisoblanadi.

To‘rtinchi omil - interfaol va refleksiv metodlardan foydalanishdir. Umuminsoniy qadriyatlarning mazmunini talabalar qalbiga chuqur singdirish uchun an’anaviy tushuntirish usulining o‘zi yetarli emas. Buning uchun bahs-munozara, keys-stadi, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar tahlili, esse, refleksiya mashqlari, treninglar, jamoaviy loyihalar kabi metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Mazkur metodlar talabalarni axloqiy tanlov qilishga, o‘z nuqtai nazarini anglashga, boshqalar fikrini tinglashga va qadriyatlarni faqat nazariy emas, balki shaxsiy hayotiy tajriba darajasida qabul qilishga undaydi.

Beshinchi pedagogik omil - o‘qituvchining shaxsiy namunasi va pedagogik pozitsiyasidir. Talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni shakllantirishda o‘qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki ma’naviy-axloqiy namuna sifatidagi o‘rni beqiyosdir. O‘qituvchining talabalarga nisbatan adolatli, hurmatli, talabchan va bir vaqtning o‘zida mehribon munosabati, uning kasbiy odobi, muomala madaniyati va fuqarolik pozitsiyasi talabalarga kuchli tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatadi. Zero, qadriyatlar eng avvalo shaxsiy namuna orqali o‘zlashtiriladi.

Oltinchi omil - ta’lim va tarbiyaning integratsiyasidir. Oliy ta’lim muassasasida umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirish faqat auditoriya mashg‘ulotlari bilan cheklanib qolmasligi lozim. Darsdan tashqari ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, ijtimoiy loyihalar, volontyorlik faoliyati, madaniy uchrashuvlar, kitobxonlik tadbirlari, xayriya aksiyalari, ijtimoiy tashabbuslar kabi ishlar ham bu jarayonning muhim tarkibiy qismi bo‘lishi zarur. Aynan shunday amaliy faoliyatlar talabalarda insonparvarlik, bag‘rikenglik, ijtimoiy hamjihatlik va mas’uliyat kabi qadriyatlarni mustahkamlaydi.

Yettinchi omil - milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlashdir. Yangi O‘zbekiston ta’lim sharoitida umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirish milliy qadriyatlardan ajralgan holda emas, balki ular bilan uzviy bog‘liqlikda tashkil etilishi lozim. Chunki vatanparvarlik, kattalarga hurmat, oilaviy mas’uliyat, mehr-oqibat, mehnatsevarlik, or-nomus kabi milliy qadriyatlar umuminsoniy mazmun bilan boyitilganda talaba ongida barqaror axloqiy pozitsiya shakllanadi. Bu esa globallashuv sharoitida shaxsning ma’naviy immunitetini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Sakkizinchi omil - raqamli ta’lim muhitida qadriyatli yondashuvni kuchaytirishdir. Bugungi kunda talabalar axborotni asosan raqamli muhit orqali qabul qiladi. Shu bois axborot madaniyati, mediasavodxonlik, virtual muloqot etikasi, raqamli makonda mas’uliyatli xulq-atvor kabi masalalarni ham umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilik tarkibida qarash zarur. Chunki raqamli muhitdagi befarqlik, agressiya, yolg‘on axborot ta’siri va ma’naviy tahdidlar sharoitida talabaning ongli, mas’uliyatli va axloqiy pozitsiyaga ega bo‘lishi muhim pedagogik natija hisoblanadi.

To‘qqizinchi omil - refleksiya va o‘z-o‘zini baholash mexanizmlarini rivojlantirishdir. Talaba umuminsoniy qadriyatlarni haqiqatan qabul qilishi uchun u o‘zining xatti-harakatlari, qarorlari, munosabatlari va hayotiy maqsadlarini tahlil qila olishi kerak. Refleksiya orqali talaba “men qanday insonman?”, “mening qadriyatlarim nimalarga asoslangan?”, “men boshqalarga qanday munosabatdaman?” kabi savollarga javob izlaydi. Bu esa uning ichki ma’naviy o‘rishini ta’minlaydi. Umuman olganda, Yangi O‘zbekiston ta’lim sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish ko‘p omilli pedagogik jarayon bo‘lib, u ta’lim mazmuni, o‘qitish metodlari, tarbiyaviy muhit, o‘qituvchi shaxsi, ijtimoiy faoliyat va refleksiv mexanizmlar uyg‘unligi asosida amalga oshiriladi. Mazkur omillarning tizimli qo‘llanilishi natijasida talaba faqat bilimli mutaxassis emas, balki yuksak ma’naviyatli, fuqarolik pozitsiyasi kuchli, umuminsoniy qadriyatlarga sodiq komil shaxs sifatida shakllanadi.

Talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish masalasi, avvalo, ta’lim-tarbiya jarayonining tarixiy ildizlari, Sharq mutafakkirlarining pedagogik, axloqiy va ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan uzviy bog‘liqdir. Zero, Yangi O‘zbekiston ta’lim siyosatida yosh avlodni nafaqat kasbiy jihatdan tayyorlash, balki ularni ma’naviy barkamol, ijtimoiy mas’uliyatli, insonparvar va adolatparvar shaxs sifatida tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilanmoqda. Bu vazifani samarali amalga oshirishda Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Jaloliddin Rumiy kabi mutafakkirlar merosida ilgari surilgan g‘oyalar muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Ularning asarlarida shaxs tarbiyasi, axloqiy komillik, adolat, ezgulik, ma’naviy yetuklik, jamiyat taraqqiyotida qadriyatlarning o‘rni kabi masalalar chuqur tahlil etilgan bo‘lib, mazkur nazariy qarashlar bugungi kunda talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirishning mazmun va yo‘nalishlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Abu Nasr Forobiy³² (870–950)ning “Fozil odamlar shahri”, “Davlat arbobining aforizmlari” kabi asarlarida ijtimoiy tizim, davlat boshqaruvi, jamiyat va shaxs munosabati, adolat va ma’rifat masalalari nazariy jihatdan asoslab berilgan. Forobiy adolatli jamiyat barpo etishning asosiy sharti sifatida ma’rifatli, axloqan yetuk, fozil insonni va ayniqsa, yuksak fazilatlarga ega rahbar shaxsni ilgari suradi. Uning fikricha, jamiyatning barqarorligi va taraqqiyoti adolat, ma’rifat va ma’naviyatga tayangan boshqaruv orqali ta’minlanadi. Bu g‘oyalardan kelib chiqib, aytish mumkinki, bugungi ta’lim jarayonida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish faqat nazariy bilimlarni o‘zlashtirish bilan emas, balki ularda adolat, mas’uliyat, jamoat manfaatiga xizmat qilish, fuqarolik pozitsiyasi va ma’naviy yetuklikni qaror toptirish bilan ham bog‘liqdir. Forobiyning fozil inson haqidagi ta’limoti zamonaviy ta’limda qadriyatlarga asoslangan kompetentlikni shakllantirishning g‘oyaviy-normativ asoslarini belgilab beradi.

Abu Ali ibn Sino³³(980–1037) o‘zining ijtimoiy va axloqiy qarashlarida inson kamoloti, ma’naviy-axloqiy tarbiya va ijtimoiy munosabatlar uyg‘unligiga alohida e’tibor qaratgan. Uning ta’kidlashicha, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni yuksak darajada qadrlash nafaqat shaxsiy kamolot, balki jamiyatda adolat, barqarorlik va hamjihatlikni ta’minlashning muhim omilidir. Ibn Sino qarashlarida insonning ichki komilligi, o‘zini boshqara bilishi, axloqiy me’yorlarga sodiqligi va jamiyatdagi burchini anglashi markaziy o‘rin egallaydi. Bu esa talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishda axloqiy tafakkur, vijdon, mas’uliyat, o‘z-o‘zini tarbiyalash va ijtimoiy munosabat madaniyatini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi. Demak, Ibn Sino merosi zamonaviy oliy ta’limda talabalarni ma’naviy-axloqiy jihatdan barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiluvchi muhim nazariy manbadir.

Yusuf Xos Hojib³⁴ning “Qutadg‘u bilig” asarida davlat boshqaruvi, rahbar shaxsi, adolat, aql, qanoat va ezgulik masalalari yuksak badiiy-falsafiy saviyada yoritilgan. Mutafakkir rahbar shaxsida nafaqat aql va idrok, balki yumshoqko‘ngillik, farosat, yaxshi-yomonni ajrata bilish, mas’uliyat va odillik kabi insoniy fazilatlar mujassam bo‘lishi lozimligini ta’kidlaydi. Bu yondashuv bugungi ta’limda talabalarni faqat mutaxassis emas, balki yuksak insoniy fazilatlarga ega, ijtimoiy mas’uliyatni angelaydigan, axloqiy qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalash g‘oyasiga hamohangdir. “Qutadg‘u bilig”da ilgari surilgan adolat, aql va ezgulikning o‘zaro uyg‘unligi talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid

32 Abu Nosir Forobiy. Fozil odamlar shahri.-Toshkent.: A.Qodiriy nashriyoti. 1993 y.: 190-b.

33 Ibn Sino.Donishnoma.-Toshkent: Fan, 1990.-112–118-betlar.

34 Yusuf Xos Hojib Qutadg‘u bilig.-T.: Fan, 1993 y, 329-b

kompetentlikni rivojlantirishda axloqiy-ma’naviy tayanch sifatida muhim ahamiyatga ega.

Jaloliddin Rumiy³⁵ esa o‘z asarlarida insonning tashqi mavjudligi bilan bir qatorda uning ichki, ruhiy-ma’naviy olamini poklash va yuksaltirishga alohida e’tibor qaratadi. U insonni komillikka yetaklovchi asosiy omil sifatida muhabbat, ma’naviy yaqinlik, ichki poklik, ruhiy uyg‘unlik va ezgulikni ko‘radi. Rumiy qarashlarida inson qalbining tarbiyasi, ma’naviy tozalanish va ruhiy barqarorlik jamiyatdagi sog‘lom munosabatlarni ta’minlovchi asosiy omil sifatida talqin qilinadi. Bu g‘oyalar zamonaviy pedagogik nuqtai nazardan talabalarda bag‘rikenglik, insonparvarlik, ma’naviy sezgirlik, hamdardlik va ichki madaniyatni rivojlantirish zarurligini anglatadi. Shu ma’noda Rumiy merosi umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikning emotsional-aksiologik va ma’naviy-refleksiv jihatlarini boyitishga xizmat qiladi. Mazkur manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatni yangicha mazmunda shakllantirish, ajdodlar tomonidan yaratilgan boy ma’naviy merosni asrab-avaylash va uni zamonaviy ilm-fan yutuqlari bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy meros - qadriyatlar tizimi yoshlarning tafakkuri, dunyoqarashi va axloqiy pozitsiyasini boyituvchi muhim manba hisoblanadi. Uni ta’lim mazmuniga maqsadli singdirish orqali talabalarda inson qadrini anglash, adolat, ezgulik, bag‘rikenglik, mas’uliyat, ma’naviy barqarorlik va ijtimoiy faollik kabi sifatarni mustahkamlash mumkin.

Shu nuqtai nazardan, Yangi O‘zbekiston ta’lim sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishda Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanish faqat tarixiy-ma’rifiy ahamiyatga emas, balki bevosita amaliy-pedagogik ahamiyatga ham egadir. Ushbu merosni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish talabalarning qadriyatli ongi, axloqiy tafakkuri, ijtimoiy mas’uliyati va fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Demak, Sharq mutafakkirlari qarashlari talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishning tarixiy-falsafiy, axloqiy va pedagogik asoslarini belgilab beruvchi muhim manbalar sifatida e’tirof etilishi lozim.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. 2021. 19 yanvar.

35 Rumiy J. Ma’naviy masnaviy. Muhammad tarjimai. Tehron, 2001 yil, 7-b. Forscha-o‘zbekcha lug‘at

2. Mirziyoev Sh.M. Ma’naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. 2023. 22 dekabr.
3. Abu Nosir Forobiy. Fozil odamlar shahri.-Toshkent.: A.Qodiriy nashriyoti. 1993 y.: 190-b.
4. Ibn Sino. Donishnoma. – Toshkent: Fan, 1990. – 112–118-betlar.
5. Yusuf Xos Xojib Qutadg‘u bilig.-T.: Fan, 1993 y, 329-b
6. Rumiy J. Ma’naviy masnaviy. Muhammad tarjimasi. Tehron, 2001 yil, 7-b. Forscha-o‘zbekcha lug‘at

